

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОНАНТНЫХ КЛАСТЕРОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Панжиев Нормакхмат Панжиевич

Зав.кафедрой русского языкознания

Термезский государственный университет

Кандидат филологических наук, доцент

E-mail: panjiev.ruslit@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведено исследование консонантных кластеров в узбекском языке и особенности в них сочетаемости согласных, что отражает фонетическое состояние языка и может помочь понять общее и своеобразие в звуковой стороне узбекского языка, способствуя решению различных лингвистических проблем и анализу речи. Указывается на интерес ученых к этой теме и перечисляются известные лингвисты, которые занимались исследованием сочетаемости согласных в узбекском языке. Определена цель данной работы, которая состоит в описании структуры конечных двухэлементных консонантных сочетаний в словах из различных тюркских и других племен, включенных в этнический состав узбекского народа, по материалам словаря «Ўзбек тилининг изоҳли луғати». Выявленные конечные двухэлементные консонантные кластеры классифицированы на синтагматические типы с учетом способа образования, места образования, участия голоса и шума согласных на уровне подклассов фонем. В работе проводится количественный анализ дистрибутивной активности отдельных сочетаний согласных и синтагматических типов по способу образования, месту образования и участию голоса и шума согласных.

Ключевые слова: консонантные кластеры; сочетаемость; структура двухэлементных сочетаний; классификация; синтагматические типы; способ образования; подклассы фонем; участие голоса и шума.

STUDY OF THE STRUCTURAL AND STATISTICAL CHARACTERISTICS OF CONSONANTAL CLUSTERS IN THE UZBEK LANGUAGE

Panjiev Normakhmat Panjievich

Head of the Department of Russian Linguistics

Termez State University

PhD in Philology, Associate Professor

ABSTRACT

This article studies consonant clusters in the Uzbek language and features of consonant compatibility in them, which reflects the phonetic state of the language and can help to understand the general and originality in the sound side of the Uzbek language, contributing to the solution of various linguistic problems and speech analysis. The interest of scientists to this topic is indicated and famous linguists who have studied the compatibility of consonants in the Uzbek language are listed. The purpose of this work is determined, which is to describe the structure of final two-element consonant combinations in words from various Turkic and other tribes included in the ethnic composition of the Uzbek people, based on the materials of the dictionary "Uzbek tilining isohli lugati". The identified final two-element consonant clusters are classified into syntagmatic types with taking into account the method of formation, the place of formation, the participation of voice and the noise of consonants at the level of subclasses of phonemes. The paper provides a quantitative analysis of the distributive activity of individual combinations of consonants and syntagmatic types according to the method of formation, the place of formation and the participation of the voice and noise of consonants.

Keywords: consonant clusters; compatibility; structure of two-element combinations; classification; syntagmatic types; way of education; subclasses of phonemes; participation of voice and noise.

O‘ZBEK TILIDAGI UNDOSSH TURKUMLARNING TARKIBIY VA STATISTIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH.

Panjiyev Normaxmat Panjiyevich

Rus tilshunosligi kafedrasini mudiri

Termiz davlat universiteti

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi undosh turkumlari va ulardagi undosh moslik xususiyatlari o‘rganiladi, ular tilning fonetik holatini aks ettiradi va o‘zbek tilining tovush tomonidagi umumiy va o‘ziga xoslikni tushunishga yordam beradi, turli lingvistik muammolarni hal qilishga hissa qo‘shadi. muammolar va nutq tahlili. Bu mavzuga olimlarning qiziqishi ko‘rsatilib, o‘zbek tilidagi undosh tovushlarning mos kelishini o‘rgangan mashhur tilshunos olimlar sanab o‘tilgan. Ushbu ishning maqsadi "O‘zbek tilining isohli" lug‘ati materiallari asosida o‘zbek xalqi etnik tarkibiga kiruvchi turli turkiy va boshqa qabilalardan bo‘lgan so‘zlardagi ikki elementli yakuniy

undosh birikmalarning tuzilishini tavsiflashdan iborat. lugati”. Aniqlangan yakuniy ikki elementli undosh turkumlar hosil bo‘lish usuli, hosil bo‘lish o‘rni, ovoz ishtiroki va undosh tovushlarning fonema turkumlari darajasida shovqini hisobga olingan holda sintagmatik turlarga ajratiladi. Maqolada undosh tovushlar va sintagmatik turlarning alohida birikmalarining shakllanish usuli, hosil bo‘lish joyi hamda undosh tovush va shovqinning ishtiroki bo‘yicha taqsimlanish faoliyati miqdoriy tahlili berilgan.

Kalit so‘zlar: undoshlar klasterlari; moslik; ikki elementli birikmalarning tuzilishi; tasniflash; sintagmatik turlar; ta’lim usuli; fonemalarning kichik sinflari; ovoz va shovqinning ishtiroki.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение консонантных кластеров (далее КК) выявляет особенности сочетаемости отдельных консонантных сочетаний и их синтагматических типов на уровне подклассов фонем. Между тем особенности сочетаемости согласных как ни что другое отражают состояние языка. Н.С. Трубецкой писал, что «Правила сочетаемости накладывают на каждый язык особый отпечаток. Они характеризуют язык не в меньшей мере, чем фонемный состав» [10; 284-с.]. Следовательно, изучение сочетаемости согласных поможет понять общее и своеобразие в звуковой стороне языков и тем самым способствует решению отдельных спорных проблем языковых универсалий, лингвистической типологии, а также анализа, синтеза, восприятия речи и т.д., поэтому проблема сочетаемости согласных разных языков давно интересовала ученых. Этому вопросу уделяли внимание известные лингвисты А. Мейе, А. Соболевский, А. Селищев, Дж. Гринберг, Г. Глисон и многие другие.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Проблема синтагматики КК узбекского языка тоже не оставалась вне поля зрения ученых. Вопросам КК узбекского языка посвятили свои работы Е.Д. Поливанов, А.Н. Кононов, С.А. Ризаев, А. Ишаев, А.М. Щербак, А.А. Клименко, Н.П. Панжиев, Н. Авазбаев и др.

Так, Е.Д. Поливанова [7], А.Н. Кононова [5] интересовали сочетания согласных с точки зрения их функционирования в конце древнейших слов тюркских языков. С.А. Ризаев привел статистические данные относительно частоты КК в структуре слога на материале художественной узбекской прозы [8,9]. А.А. Клименко [4], А. Ишаев [3], А.А. Абдуазизов [1] исследовали КК в связи с общими вопросами фонетики узбекского языка. Работа Н.П. Панжиева посвящена сопоставлению КК в русском и узбекском языках для определения потенциальной фонетической интерференции в русской речи узбеков [6]. Н. Авазбаев изучил КК в структуре слога односложных слов в индоевропейских и

тюркских языках и выявил как общие, так и специфические особенности фонематической структуры слога в указанных разносистемных языках [2]. Таким образом, названные работы посвящены исследованию разных аспектов КК. Приведенный выше перечень не исчерпывает всех исследований в данной области, но дает представление о тех направлениях, по которым велась работа по интересующей нас проблеме. Учитывая все сказанное, в данной работе мы ставим своей целью описать структуру конечных двухэлементных КК в словах, относящихся к языкам тюркских и других племен, вошедших в этнический состав узбекского народа, по словарю «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» в 2-х томах,

В данном исследовании использовался описательный метод для описания сочет КК и выявления элементов этих сочетаний. Для сравнительного анализа сходств и различий между сочетаниями согласных был применен сравнительный метод. Количественные характеристики КК были выявлены с помощью лингвостатистического метода.

В качестве материала для исследования использовался «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» в 2-х томах ("Толковый словарь узбекского языка") в двух томах, содержащий 60 000 слов(12).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В узбекском языке в соответствии с пометами словаря имеются следующие 28 конечных двухэлементных КК (Под конечным КК мы понимаем скопление согласных после гласного в конце слова), представленных в структуре 176 слов, не учитывая КК в производных или сложных словах, компонентами которых являются «тюркский + другие языки». Например, игнабарг+ игна (тюркский)+ барг (таджикский), кўшқабр +кўш (тюркский)+ қабр (арабский) и т.д.:

-фт(КК на уровне элементов)-афт(слово, в котором встречается КК)-1(лексическая мощность с данным сочетанием, зафиксированная в словаре); -вш – кавш – 1; -вр – тавр – 2; -ст – ост – 5; -шт – кишт- 1; -йқ -қийқ – 2; -йч – ғийч – 1; -йт – пайт – 7; -хт – шахт – 1; -ғд – суғд – 1; -пс – жипс – 2; -кс – кўкс – 1; -нғ – данғ – 6; -нт – онт – 2; -нч – аянч – 23; -нж – илинж – 4; -лп – алп – 12; -лт – салт – 16; -лд – олд – 1; -лк – илк – 1; -лқ – шилқ – 3; -лч – палч – 2; -рс – чарс – 26; -рп – сурп – 1; -рт – орт – 29; -рк – берк – 6; -рқ – турқ – 11; -рч – бурч – 8.

Конечные двухэлементные КК характеризуются рядом особенностей: 1. В них в качестве предпоследней фонемы (I позиция) выступают <ф>, <в>, <с>, <ш>, <й>, <х>, <ғ>, <п>, <к>, <н>, <л>, <р>. В сочетаниях не участвуют <з>, <ж>, <ч>, <б>, <т>, <д>, <г>, <к>, <ц>, <ч>, <ж>(дж), <м>, <нг>. В качестве конечной фонемы (II позиция) выступают <с>, <ш>, <ғ>, <п>, <т>, <д>, <к>, <қ>.

<ч>, <ж>(дж), <р>; не выступают <ф>, <в>, <з>, <ж>, <й>, <х>, <х>, <б>, <г>, <ц>, <м>, <н>, <нг>, <л>.

Лексическая мощность характеризуется следующим образом: максимальную лексическую мощность имеют КК: <-рқ> представлено 11 словами, <-лп>-12, <-лт>-16, <-нч>-23, <-рс>-26, <-рт>-29; меньшую мощность <-ст>-5, <-йт>-7, <-нғ>-6, <-нж>-4, <-лқ>-3, <-рк>-6, <-рч>-8; минимальную мощность <-фт>, <-вш>, <-вр>, <-шт>, <-йқ>, <-йч>, <-хт>, <-ғд>, <-пс>, <-кс>, <-нт>, <-лд>, <-лк>, <-лч>, <-рп>, которые зафиксированы в структуре одного, двух слов.

Дистрибутивная активность отдельных элементов в первой и второй позициях отражена в следующих количественных данных (см. таблицу № 1).

Анализ приведенных данных показал, что наиболее активны в отношении соединения фонемы <л> и <р>, которые с конечными образуют по 6 КК; менее активны <н>-4, <й>-3, <в>-2; пассивны <ф>, <с>, <ш>, <х>, <ғ>, <п>, <к>, образующие с конечными только по одному КК; а с предпоследними более активны <т>-8, <ч>-4; менее активны <с>-3, <қ>-3; пассивны <ш>, <ғ>, <п>, <д>, <к>, <дж>, <р>, образующие по 1-2 сочетания.

В качестве предпоследних согласных в сочетаниях, если учесть классы согласных по способу образования, преобладающее место занимают смычно-проходные согласные (носовые, боковые, дрожащие), которые образуют 16 КК из 28 всех конечных. Это составляет 57,1% всех конечных КК. Образование КК остальных групп таково: спиранты образуют 10 сочетаний (или 35,7% всех конечных сочетаний), смычно-взрывные-2 (7,2%).

В качестве конечных элементов более активны смычно-взрывные, которые образуют с предпоследними согласными 17 сочетаний (60,7% всех конечных сочетаний). Активность спирантов и аффрикат примерно одинакова. Они вместе образуют 10 сочетаний (около 35,7%), остальные 3,6% сочетаний приходится на долю носовых, боковых и дрожащих.

Из приведенных данных видно, что наиболее дистрибутивно активны элементы (то есть количество слов с данным элементом в первой и второй позициях) 1) в первой позиции <р> (зафиксирована в структуре 81 слова), <н>-35, <л>-35, <й>-10; 2) во второй позиции <т>-62, <ч>-34, <с>-29, <қ>-16. Менее дистрибутивно активны <в>-3, <с>-5 (в первой позиции), <ғ>-6, <ч>-4, <к>-7 (во второй позиции). Представлены одним, двумя словами <ф>, <ш>, <дж>, <х>, <ғ>, <п>, <к> (в первой позиции), <ш>, <д> (во второй позиции). Лексическая мощность, если учесть подклассы фонем, характеризуется следующим образом: смычно-проходные (дрожащие, боковые, носовые) представлены в структуре 151 слова в первой позиции (85,8% всех зафиксированных слов); смычно-

взрывные являются конечными (вторая позиция) в структуре 100 слов (56,8% всех слов).

С точки зрения своего морфемного состава КК относятся к одноморфемным, т.е. являются нестыковыми.

Таблица №1

Дистрибутивная активность элементов КК¹

подклассы фоноемы по способу образования	Первая позиция			Вторая позиция			
	Элементы	образуют КК с конечными элементами	количество слов, зафиксированных в словаре	Элементы	образуют КК с предпоследними элементами	Количество слов, зафиксированных в словаре	
спиранты	<ф>	1	1	ф>	-	-	
	<в>	2	3	<в>	-	-	
	<с>	1	5	<с>	3	29	
	<з>	-	-	-	-	-	
	<ш>	1	1	<ш>	1	1	
	<ж>	-	-	-	-	-	
	<й>	3	10	<й>	-	-	
	<х>	1	1	<х>	-	-	
	<Ғ>	1	1	<Ғ>	1	6	
Смычно-взрывные	<п>	1	2	<п>	2	13	
	<б>	-	-	<б>	-	-	
	<т>	-	-	<т>	8	62	
	<д>	-	-	<д>	2	2	
	<к>	1	1	<к>	2	7	
	<г>	-	-	<г>	-	-	
	<қ>	-	-	<қ>	3	16	
Аффрикаты	<ц>	-	-	<ц>	-	-	
	<ч>	-	-	<ч>	4	34	
	<ж>(дж)	-	-	<ж>(дж)	1	4	
Смычно-проходные	носовые	<м>	-	-	<м>	-	-
		<н>	4	35	<н>	-	-
		<нг>	-	-	<нг>	-	-
	боковые	<л>	6	35	<л>	-	-
		дрожачие	<р>	6	81	<р>	1
			28	176		28	176

Невозможны конечные сочетания согласных звуков типа [-лд] (олд), потому что <д> нейтрализуется по глухости и произносится как ол [т]; <-нж>(илинж)-

¹ Таблица составлена автором

<ж> произносится как илин [ч/дж]; в КК <-вш> - <в> может произноситься как ка[у]ш(13); сочетание типа <-лк> нередко допускает интродукцию гласного: илк -[ил^н к](14). Словарь орфографии и произношения рекомендует произношение сочетания <-фт> (афт) как а [-пт](15).

ОБСУЖДЕНИЕ

Конечные двухэлементные КК на уровне подклассов фонем образуют следующие синтагматические типы по способу образования (Т- смычно-взрывные, S-спиранты, Sn-аффрикаты, N-смычно-проходные):

-SS <-вш>; -ST-<-фт>, <-ст>, <-шт>, <-йт>, <-хт>, <-гд>, <-йк>; -SSn-<-йч>; -SN-<-вр>; -TS- <-пс>, <-кс>; -NS- <-рс>, <-нф>; -NT-<-лп>, <-лр>, <-нт>, <-нл>, <-рт>, <-лд>, <-лк>, <-лр>, <-лк>, <-рк>; -NSn-<-нч>, <-лч>, <-рч>, <-нж>. Синтагматические типы можно представить в следующем виде: S+(S, T, N); T+(S); N+(T, Sn).

В них в качестве предпоследнего выступают S, которые образуют с конечными элементами 3 типа: S+(S, T, N); T- 1: T+(S); N-2: N+(T, Sn). В качестве конечного элемента выступают S и образуют 2 типа: S+(S) и T+(S); T-2 типа: S+(T) и T+(S); Sn-1: N+(Sn).

По месту образования согласных, конечные двухэлементные КК образуют следующие синтагматические типы на уровне подклассов фонем (В- губные, Д- переднеязычные, У- среднеязычные, К- заднеязычные, Н- гортанные):

-ВД-<-вш>, <-вр>, <-фт>, <-пс>; -ДВ- <-рп>, <-лп>; -ДД- <-ст>, <-шт>, <-нт>, <-нч>, <-нж>, <-лт>, <-лд>, <-лч>, <-рс>, <-рт>, <-рч>; -ДК- <-нф>, <-лк>, <-лк>, <-рк>, <-рк>; -УК-<-йк>; -УД-<-йч>, <-йт>; -КД-<-хт>, <-гд>, <-кс>. Это: В+(Д), Д+(В,Д,К), У+(К,Д), К+(Д)

В них в качестве предпоследнего выступают В, которые с конечными элементами образуют 1 тип: В+(Д); Д-3: Д+(В,Д,К); У-2: У+(К,Д); К-1: К+(Д). В качестве конечного элемента выступают Д и образуют 3 типа: В+(Д), Д+(Д), У+(Д); В-1: Д+(В).

Остановимся на некоторых особенностях КК по месту образования: 1. Двухэлементные КК представлены 7 синтагматическими типами, в которых выступают в качестве а) предпоследнего элемента В, Д, У, К; б) второго элемента Д, В, К. 2. Среди двухэлементных КК наиболее типичны сочетания типа ВД, которые представлены 12 сочетаниями разных элементов; менее типичны –КД-3, ВД-4, ДК-5; редки –ДВ-2, УК-1, УД-2. 3. В этих (типичных и редких) сочетаниях более активны в отношении соединения с конечными элементами переднеязычные, которые образуют 19 (более 67,8%) сочетаний. Более активны в соединении с предпоследними согласными также переднеязычные, которые участвуют в образовании 21 сочетания (более 75%).

По различию наличия голоса и шума их элементов, конечные двухэлементные КК образуют следующие синтагматические типы на уровне подклассов фонем,: а) сочетания, состоящие из глухого + глухого (ост, уст); б) сочетания, состоящие из сонорного + глухого (алп, илк, онт); в) сочетания, состоящие из звонкого + сонорного (тавр). Такие ограничения связаны с правилами организации узбекской фонетической системы, не допускающей сочетания типа звонкий + глухой, глухой + звонкий.

Образования КК согласных в отношении наличия голоса и шума довольно однотипны, тогда как различия в способе образования порождают расхождения в типах и по месту образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование проведено для анализа конечных двухэлементных консонантных кластеров узбекского языка. Всего было рассмотрено 28 различных КК, представленных в структуре 176 слов. Определено, что КК образуются за счет сочетания двух согласных, которые можно классифицировать в следующие синтагматические консонантные кластеры в зависимости согласных, составляющих их структуру : 1) по способу образования: S+(S, T, N); T+(S); N+(T, Sn); 2) по месту образования: B+(Д), Д+(B,Д,К), Y+(К,Д), K+(Д); 3) по участию голоса и шума: глухой + глухой, сонорный + глухой, звонкий + сонорный.

Таким образом, исследование позволяет лучше понять структуру и особенности конечных двухэлементных консонантных кластеров в узбекском языке, дает представление о синтагматических типах и их характеристиках на уровне подклассов фонем. Материалы исследования могут быть полезны для лингвистических исследований и разработки учебных пособий по обучению узбекскому языку, рекомендаций для образовательных целей, связанных с изучением узбекского языка. а также помогают понять особенности произношения конечных двухэлементных консонантных кластеров.

Исследование, проведенное для анализа конечных двухэлементных консонантных кластеров узбекского языка, включало рассмотрение 28 различных комбинаций, представленных в структуре 176 слов. В результате было выявлено, что эти кластеры образуются путем сочетания двух согласных, которые можно классифицировать следующим образом:

По способу образования: S+(S, T, N); T+(S); N+(T, Sn).

По месту образования: B+(Д), Д+(B, Д, К), Y+(К, Д), K+(Д).

По участию голоса и шума: глухой + глухой, сонорный + глухой, звонкий + сонорный.

Это исследование значительно способствует более глубокому пониманию структуры и особенностей конечных двухэлементных консонантных кластеров в узбекском языке, представляет информацию о синтагматических типах и их характеристиках на уровне подклассов фонем. Полученные результаты могут быть полезны для лингвистических исследований, разработки учебных пособий по обучению узбекскому языку, рекомендаций для образовательных целей, связанных с изучением узбекского языка, а также способствуют более глубокому пониманию особенностей произношения конечных двухэлементных консонантных кластеров.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Абдуазизов А.А. Ўзбек тили фонологияси ва морфологияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1992. –С. 35-44.
2. Авазбаев Н. Структура слога в языках различных типов. –Ташкент: Фан, 1986.–106с.
3. Ишаев А. Некоторые вопросы развития фонетики узбекского языка // Основные проблемы эволюции языка, ч. 2.– Самарканд, 1966.–56-65с.
4. Клименко А.А. Элементы фонетики узбекского языка. –Ташкент, 1959. –86с.
5. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – М.-Л., 1960. –345с.
6. Панжиев Н.П. Консонантные сочетания в русской речи узбеков. Автореф. дис. канд.филол.наук. - Саратов, 1978.–17с.
7. Поливанов Е.Д. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком. – Ташкент, 1953. Решетов В.В. Узбекский язык, 1959.– С.212.
8. Ризаев С. Имло ва талаффуз луғати.–Тошкент: Ўқитувчи, 1998. –134с.
9. Ризаев С.А. Бўгин структурасини ўрганиш тажрибасидан. –Тошкент: Фан, 1975. – С.72
10. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. –М.: Аспент пресс,2000. –340 с.
11. Щербак А.М.. Грамматика староузбекского языка. –М.-Л, 1962.– С. 95.
12. Ўзбек тилининг изоҳли луғати.В двух томах.– М.: Рус тили, 1981.– 631; 715 с.